

Elektronische Laborbücher aus Sicht der Nutzenden

Ergebnisse einer Bedarfsanalyse in der Berlin University Alliance

Autoren:

Sven Paßmann [0000-0001-9251-8269](https://orcid.org/0000-0001-9251-8269)

Fadwa Alshawaf [0009-0004-2091-1802](https://orcid.org/0009-0004-2091-1802)

Zitiervorschlag: Paßmann, S., & Alshawaf, F. (2026). Elektronische Laborbücher aus Sicht der Nutzenden - Ergebnisse einer Bedarfsanalyse in der Berlin University Alliance. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18160429>

Einleitung

Der im Raum Berlin ansässige Exzellenzverbund Berlin University Alliance¹ hat sich u.a. der Aufgabe verschrieben, für die Forschenden der im Verbund ansässigen Exzellenzuniversitäten Freie Universität Berlin (FU)², Humboldt-Universität zu Berlin (HU)³ und Technische Universität Berlin (TU)⁴ sowie der Charité Universitätsmedizin Berlin (Charité)⁵ die für das Forschungsdatenmanagement nötige Infrastruktur zu entwickeln und dauerhaft bereitzustellen.

Zu dieser Infrastruktur gehören seit geraumer Zeit und mit zunehmender Relevanz sogenannte elektronische Laborbücher (*engl.*, electronic laboratory notebooks, ELNs) – die digitale Fortsetzung der vor allem in den Fachdisziplinen Chemie, Physik und Mikrobiologie bisher weit verbreiteten Papierlaborbücher. Hierbei dienen Laborbücher der vollständigen Dokumentation der im Laufe von Projekten durchgeführten Experimente inkl. deren Resultate. Dadurch unterstützen sie eine akkurate und sorgfältige Arbeitsweise, was sie zu einem essentiellen Bestandteil der Guten Wissenschaftlichen Praxis (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2025) macht. Gleichzeitig werden Forschungsdaten – ganz im Sinne der FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al., 2016) – für die Nachnutzung zugänglich gemacht.

ELN erweitern die Möglichkeiten der Papierlaborbücher um Vorteile, die ihre digitale Natur ermöglicht, wie z.B. vollständige Durchsuchbarkeit mittels einer Suchmaske, elektronische Signaturen, Anbindung an externe Systeme für Datenübertragung und Analyse etc. Durch ihre teilweise hohe Flexibilität in der Nutzung und Anpassungsfähigkeit der Nutzenden-oberfläche werden sie auch für viele weitere Fachdisziplinen, die bisher auf andere Weise ihre Forschungsdaten dokumentiert haben (z.B. über Protokolle), zunehmend attraktiver. Damit können ELNs als ein zentraler Daten-Hub innerhalb einer Forschungsinfrastruktur genutzt werden, der zur Erhöhung der Datenqualität beiträgt und die Nutzung der Forschungsdaten effizienter gestaltet.

ELNs sind jedoch innerhalb der BUA bisher nicht flächendeckend verbreitet. Eine Ausnahme stellt die Charité dar, welche über das Berlin Institute of Health⁶ Zugang zu einer zentral administrierten Instanz des ELN LabFolder⁷ hat. Dieses ELN wird ebenfalls an der FU genutzt, ist hier aber nur an zwei Departements aktiv in Gebrauch. Darüber hinaus gibt es nur noch einzelne, in den Arbeitsgruppen verbreitete Instanzen verschiedener ELN-Systeme.

Die fehlende flächendeckende Nutzung von ELNs sowie der Einsatz unterschiedlicher Systeme beeinflussen die Rahmenbedingungen für eine konsistente Dokumentation, Standardisierung

¹ Internetauftritt des Exzellenzverbundes „Berlin University Alliance“. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.berlin-university-alliance.de/>.

² Internetauftritt der Freien Universität Berlin. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.fu-berlin.de/>.

³ Internetauftritt der Humboldt-Universität zu Berlin. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.hu-berlin.de/>.

⁴ Internetauftritt der Technischen Universität Berlin. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.tu.berlin/>.

⁵ Internetauftritt der Charité Universitätsmedizin Berlin. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.charite.de/>.

⁶ Internetauftritt des Berlin Institute of Health (BiH). Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.bihealth.org/>.

⁷ Internetauftritt des ELN LabFolder. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.labfolder.com/de>.

und Nachnutzung von Forschungsdaten und erschweren zugleich die Kollaboration innerhalb der BUA. Um dem entgegenzusteuern ist die Einführung eines state-of-the-art Systems zur Dokumentation der Forschungsdaten dringend geboten. An der Humboldt-Universität zu Berlin werden zu diesem Zweck im Rahmen des Projekt CARDS⁸ (Collaboratively Advancing Research Data Support) geeignete ELNs pilotiert.

In diesem Projekt wurde zu Beginn der Projektphase neben einer Evaluation gängiger ELNs (Paßmann & Alshawaf, 2025) auch eine Erhebung unter den Forschenden der BUA durchgeführt, um zu erfassen, was diese von einem ELN erwarten. Das schloss Aspekte wie Benutzungsfreundlichkeit ebenso mit ein wie verschiedenste Funktionen, die den Arbeitsablauf und die Dokumentation der Forschungsdaten ermöglichen bzw. vereinfachen. Die vorliegende Publikation fasst die Ergebnisse dieser Umfrage zusammen, und diskutiert sie u.a. im Kontext der FAIR-Prinzipien.

Methoden

Umfrage

Für die Umfrage haben wir den ELNfinder⁹ der TU Darmstadt als Grundlage genommen, um 40 Fragen in Deutsch und Englisch hinsichtlich der Bedarfe der Forschenden zu formulieren. Die Fragen verteilten sich auf insgesamt sieben Kategorien (z.B. Benutzungsfreundlichkeit, (allgemeines) Management, Datensicherheit, Forschungsdatenmanagement, Integration von/Erweiterung mittels Tools, etc.), auf die die Teilnehmenden mittels Freitextes als auch Single- oder Multiple Choice antworten konnten.

Unter „allgemeines Management“ wurden hierbei Aspekte verstanden, die bei ELNs u.a. auf Kollaborationen, standardisierte Prozeduren, Arbeitsprozesse und entsprechenden Tools bzw. Anbindungen zu Geräten verweisen. Unter „Forschungsdatenmanagement“ wurden hingegen Aspekte wie die Nutzung von kontrolliertem Vokabular und Ontologien sowie Metadaten, aber auch Fälschungssicherheit zusammengefasst. Eine vollständige Auflistung aller Fragen sowie die Antwortoptionen stehen auf Zenodo als Teil der Veröffentlichung zum Download bereit.

Nach Erstellung der Fragen wurden diese den Personalräten und Datenschutzbeauftragten aller an der Umfrage beteiligten Institute (Technischen Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Freien Universität Berlin; siehe nächster Abschnitt) zur Begutachtung sowie Stellungnahme vorgelegt.

⁸ Internetauftritt des BUA-geförderten Projektes CARDS (Collaboratively Advancing Research Data Support). Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/sharing-resources/shared-resources-center/CARDS-FDM/index.html>.

⁹ ELN-Finder der TU Darmstadt. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://eln-finder.ulb.tu-darmstadt.de/home>.

Die Umfrage wurde mithilfe der LimeSurvey-Instanz (LimeSurvey GmbH, n.d.) der Humboldt-Universität zu Berlin umgesetzt und fand im Zeitraum 28.03.-01.05.2025 statt. Die Links (deutsche und englische Version) der Umfrage wurden dabei (sofern bekannt bzw. vorhanden) per Mail an die Sekretariate der an der Pilotierung beteiligten Arbeitsgruppen versandt, mit der Bitte, sie an alle Mitarbeitenden der Arbeitsgruppe zu verteilen. Um ein möglichst realistisches Bild der Bedarfe zu erhalten, wurden Master- und Bachelorstudierende explizit aus der Umfrage ausgenommen. Hintergrund ist deren kaum vorhandene Erfahrung in der Umsetzung von Forschungsprojekten, und daraus resultierend die Erwartung, dass diese Statusgruppen keine Aussagen über notwendige Möglichkeiten zur Dokumentation machen können.

Alle Antworten wurden anonymisiert gespeichert. Zudem wurde die IP-Adresse anonymisiert gespeichert, um zu verhindern, dass Teilnehmende zweimal teilnehmen können.

Teilnehmende

Die Umfrage wurde unter Forschenden durchgeführt, die im Rahmen des Projektes CARDS der Berlin University Alliance an der Pilotierung von elektronischen Laborbüchern teil-nahmen. Insgesamt 39 Arbeitsgruppen wurden nach dem Zufallsprinzip angeschrieben, wovon letztlich neun der Teilnahme an der Pilotierung zustimmten. Die Teilnehmenden stammen dabei aus der Technischen Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Freien Universität Berlin. Seitens der Forschenden aus der Charité Universitätsmedizin Berlin gab es keine Teilnahme an der Umfrage, da keine Arbeitsgruppe einer Teilnahme an der Pilotierung zustimmte.

Tabelle 1. Demografische Übersicht der Teilnehmenden an der Bedarfsumfrage zu elektronischen Laborbüchern ($N = 32$).

Statusgruppe	N	Anzahl Arbeitsgruppen aus...	N
Professor*in	3	Technische Universität Berlin	4
AG-Leiter*in	1	Humboldt-Universität Berlin	3
PostDoktorand*in	9	Freie Universität Berlin	2
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in	1		
PhD-Studierende	16		
Labortechniker*in	1		
Datenmanager*in	1		
Fachdisziplinen		Sprachen	
Biologie	17	Deutsch	16
Chemie	9	Englisch	16
Biologie-bezogen (Lebenswissenschaften, Biotechnologie)	3		
andere	1		

Die Umfrage wurde insgesamt 38-mal begonnen, aber nur 32-mal komplett ausgefüllt. Die unvollständigen Umfragen flossen nicht in die Auswertung mit ein. Die Teilnehmenden rekrutierten sich dabei aus unterschiedlichen Statusgruppen, wobei die Gruppe der PhD-Studierenden und PostDoktorand*innen die größte Gruppe bildeten (siehe **Tabelle 1**).

Die an der Pilotierung beteiligten Arbeitsgruppen stammten dabei nur aus wenigen Fachdisziplinen (Biologie, Chemie sowie anverwandter Wissenschaften), wobei es wenigstens eine*n Teilnehmende*n aus den Materialwissenschaften gab. Die Umfrage wurde sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch (je $N = 16$) ausgefüllt.

Aufgrund der Vorgaben seitens des Datenschutzes und des Personalrats aller beteiligten Institute wurden keinerlei persönliche Daten abgefragt. Von daher fehlen Angaben zu Geschlecht und Altersverteilungen. Abgefragt wurde hingegen, wieviel Jahre an Erfahrungen die Teilnehmenden jeweils mit Managementsystemen und elektronischen Laborbücher haben (siehe **Tabelle 2**).

Tabelle 2. Anzahl der Jahre an Erfahrung mit Managementsystemen und in der Nutzung elektronischer Laborbücher ($N = 32$).

Jahre	Managementsysteme	ELNs
Keine Erfahrung	4	1
< 1 Jahr	3	1
1-2 Jahre	4	3
2-4 Jahre	7	6
4-8 Jahre	3	13
8-12 Jahre	4	4
> 12 Jahre	2	4

Anmerkung. Da die Frage nach der Erfahrung mit Managementsystemen nicht zwingend beantwortet werden musste, ergibt sich eine Differenz von $N = 5$ zu den vollständig ausgefüllten Fragebögen.

Analyse

Für die Auswertung der Antworten wurde die Software R (Version 4.4.2; R Core Team, 2021) mit den Paketen dplyr (Version 1.1.4; Wickham et al., 2025a) und tidyr (Version 1.3.1; Wickham et al., 2025b) verwendet.

Die Ergebnisse spiegeln die Menge an abgegebenen Antworten pro Antwortkategorie wider. Bei Multiple-Choice-Fragen können somit in der Summe mehr Antworten abgegeben worden sein, als Teilnehmende an der Umfrage beteiligt waren. Zusätzlich wurde den Teilnehmenden bei Multiple-Choice-Fragen auch die Möglichkeit gegeben, in Freitextfeldern Antworten zu verfassen, die durch die Vorgaben nicht abgedeckt wurden. Die Darstellung der Ergebnisse

erfolgt dabei über alle Statusgruppen hinweg. Für die Anhänge wurde zusätzlich noch eine Auswertung hinsichtlich der einzelnen Statusgruppen durchgeführt, um Unterschiede im Antwortverhalten der Gruppen zu reflektieren.

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bedarfsumfrage über alle Statusgruppen hinweg dargestellt, gruppiert nach den Fragekategorien.

Allgemeines

Wie oben bereits erwähnt, unterscheiden sich die Jahre an Erfahrungen in Bezug auf die Nutzung von Managementsystemen von denen mit ELNs (siehe **Tabelle 2**). Bei Gegenüberstellung beider Aspekte zeigt sich vor allem bei den Jahreskategorien 2-4 sowie 4-8 eine visuelle Häufung entlang ähnlicher Erfahrungsjahre (siehe **Abbildung 1A**), welche von der Statusgruppe PhD-Studierende getragen wird (siehe **Abbildung 1B**).

Abbildung 1. Stärke der Übereinstimmung an Jahren mit Erfahrungen hinsichtlich Managementsystemen (x-Achse) und elektronischen Laborbüchern (y-Achse). A) über alle Statusgruppen hinweg, B) aufgeschlüsselt nach Statusgruppen. WiMi, wissenschaftliche*r Mitarbeitende*r. $N = 32$.

Aus der **Abbildung 1B** wird ebenso ersichtlich, dass PhDs/Doktorand*innen tendenziell mehr Erfahrungen mit ELNs haben, als mit Managementsystemen im Allgemeinen, wobei sich dieses Muster bei den Postdoktoranden umkehrt.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass die an der Pilotierung beteiligten Labore vorrangig experimentelle Forschungsdaten erheben und analysieren ($N = 31$), gefolgt von Mikroskopiedaten ($N = 22$), Gendaten ($N = 17$) und chromatografischen Daten ($N = 16$). Des Weiteren wurden noch Simulations- ($N = 6$) und Bilddaten ($N = 5$) genannt. Zusätzlich wurden

noch struktur- und spektroskopische Daten, Methodenabläufe, Laborprotokolle, Modelle als auch spezifische Formate wie NMR, IR, UV-Vis, MS, HPLC, GC, GC-MS in den Freitextfelder erwähnt.

Zur Speicherung dieser Daten werden vorrangig die Formate des MSOffice verwendet ($N = 30$) dicht gefolgt vom einfachen Textformat ($N = 27$, siehe **Abbildung 2A**). Ebenfalls Verwendung finden das csv- ($N = 17$) und das tsv-Format ($N = 15$). Darüber hinaus wurden noch die Formate json ($N = 8$), xml ($N = 6$), Rdata ($N = 5$) und odt ($N = 3$) genannt. Erwähnung fanden noch weitere, sehr fachspezifische Formate wie z.B. gbk, fasta, fastq, cdxml raw sowie verschiedene Bild-, Video- und Audioformate.

Abbildung 2. Übersicht der in den Arbeitsgruppen verwendeten Speicherformate und Ablageorte für deren Forschungsdaten. A) Speicherformate, B) Ablageorte für Forschungsdaten der Arbeitsgruppen. $N = 32$.

Gespeichert werden die Daten in den Arbeitsgruppen mehrheitlich lokal ($N = 28$), wobei auch USB ($N = 23$), institutseigene Speicher- ($N = 22$) als auch Cloudservices ($N = 20$) benutzt werden (siehe **Abbildung 2B**). Im Gegensatz dazu werden AG-eigene NAS-Server ($N = 9$), Repositorien (institutseigene: $N = 5$; externe: $N = 1$) oder externe Clouddienste ($N = 3$) weniger stark verwendet.

Auf die Frage, wer in der Arbeitsgruppe mit welcher Aufgabe im Umgang mit den Forschungsdaten betraut ist, wurden in Bezug auf das Sammeln der Forschungsdaten mehrheitlich PhD-Studierende/Doktoranden ($N = 31$) und Postdoktoranden ($N = 28$) genannt, gefolgt von Labortechniker*innen ($N = 24$) und studentischen Hilfskräften ($N = 23$). Datenmanager*innen hingegen sind in den befragten Arbeitsgruppen selten dafür zuständig ($N = 4$). Ein ähnliches Verteilungsmuster ergab sich bei der Dateneingabe, Datenreinigung,

Qualitätskontrolle sowie der Verarbeitung und Analyse von Forschungsdaten (siehe **Abbildung 3**).

Diese Ergebnisse zeigen, dass zentrale Aufgaben entlang des Datenlebenszyklus überwiegend von PhD-Studierenden und Postdoktorand*innen übernommen werden. Ebenso deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die genutzte Forschungsdateninfrastruktur strukturell immer noch stärker auf individuelle Praxis als auf standardisierte Prozesse ausgerichtet ist und unterstreicht den Bedarf an unterstützenden Systemen für Dokumentation, Qualitätssicherung und Nachnutzung von Forschungsdaten.

Abbildung 3. Aufgabenverteilung in den Arbeitsgruppen hinsichtlich der Erhebung und Verarbeitung von Forschungsdaten. $N = 32$.

Benutzungsfreundlichkeit

Die Nutzung einer Software hängt maßgeblich von seiner Nutzungsfreundlichkeit ab, was vor allem seine Anpassbarkeit an die spezifischen Bedürfnisse der Nutzenden betrifft (Nielsen, 1994). Dies war auch der Mehrheit der Teilnehmenden der Bedarfsumfrage wichtig ($N = 21$).

In diesem Kontext sind insbesondere Templates im ELN ein hilfreiches Feature, da wiederkehrende Informationen und Experimentabläufe gespeichert, und bei Bedarf abrufbar im ELN hinterlegt werden – was die Dateneingabe vereinfacht. Dies findet auch unter den Teilnehmenden großen Anklang (siehe **Abbildung 4A**), wobei allen die Erstellung eigener Templates wichtig wäre ($N = 32$). Als ebenfalls relevant wird die Möglichkeit des Imports von bereits vorhandenen Templates betrachtet, entweder aus der eigenen Arbeitsgruppe ($N = 25$), oder aus dem Internet ($N = 14$). Dabei ist für viele die Disziplinspezifität von nicht unerheblichem Stellenwert ($N = 23$), welcher sich auch in der Nennung von Microtiter-Templates widerspiegelt ($N = 17$).

Abbildung 4. Präferenzen der Teilnehmenden zu den Aspekten A) Nutzung von Templates, B) Offline-Eingabe und -speicherung für Forschungsdaten, C) zugrundeliegende Betriebssysteme für ein ELN und D) Angebotene Sprachen im ELN. $N = 32$.

Ebenfalls relevant für die Akzeptanz ist, wie einfach bzw. intuitiv die Dateneingabe eines ELN gestaltet ist (siehe **Abbildung 5A**). Die meisten der Teilnehmenden bevorzugten hierbei eine Eingabe per Text ($N = 31$), Tabelle ($N = 29$) oder per Zeichnungen/Skizze ($N = 25$). Aufgrund des starken Fokus auf die Chemie unter den Teilnehmenden wurde auch die Möglichkeit der Dateneingabe über einen chemie-spezifischen Editor genannt ($N = 16$).

Aber auch andere Formen der Dateneingabe wurden als wünschenswert erachtet. So wurden u.a. wissenschaftliche Rechner ($N = 17$) sowie die Verwendung interner (z.B. auf lokale Datenträger; $N = 16$) als auch externer Links zu den Forschungsdaten (z.B. zu Repositorien oder Cloudservices; $N = 15$) genannt. Als weniger relevant wurden der Barscanner ($N = 9$) und der Kalender ($N = 6$) betrachtet. Zusätzlich wurden dahingehend noch Codes ($N = 2$), Bilddateien, Freitexteingaben als auch formalisierte und automatisiert auslesbare Messwertfelder erwähnt (je $N = 1$).

Sind Daten bereits in digitaler Form vorhanden, sind die beliebtesten Importmethoden Drag&Drop ($N = 31$) oder die Suche über den Filebrowser ($N = 30$), wobei auch der Import aus Emails durchaus akzeptiert ist ($N = 10$, siehe **Abbildung 5B**). Dahingehend ist der Import von

Webseiten (z.B. hinsichtlich von Produkten; $N = 1$) oder den automatisierten Eintrag von Geräten mittels REST-API (oder ftp und ähnlichen Protokollen, wenn die Daten z.B. von einem nicht lokalen Gerät stammen; je $N = 1$) für die Teilnehmenden eher uninteressant.

Bei manueller Dateneingabe wünschen sich die Teilnehmenden, das ELNs vor allem Text- ($N = 31$), Tabellen- ($N = 28$) und Bildformate ($N = 32$) unterstützen, sowie strukturierte Formate (wie z.B. c/tsv-Formate; $N = 26$, siehe **Abbildung 5C**). Dass die klassischen MS-Office-Formate ebenfalls sehr häufig genannt wurde ($N = 23$) ist wohl ihrer starken Verbreitung zu verdanken. Ebenfalls recht häufig wurde die Unterstützung von Videoformaten ($N = 20$), komprimierten (z.B. zip., tar.gz, etc.; $N = 19$) und wissenschaftlichen Formaten gewünscht (wie z.B. wissenschaftliche Notation e^{-10} ; $N = 17$) – Audioformate hingegen nur selten ($N = 8$). Einige wünschten sich auch die Möglichkeit, Code-Formate (z.B. als Jupyter Notebook; $N = 1$) oder auch Bilddateien (z.B. png, jpg, tif; $N = 1$) zu hinterlegen. Zudem wurde angemerkt, dass Datenformate überhaupt nicht beschränkt sein sollten, da diverse Formate für Proben und Experimente nützlich seien.

Auch wenn eine Dateneingabe offline sehr erwünscht ist ($N = 19$), wünschen sich mehr Teilnehmende eher noch die Möglichkeit der Offline-Speicherung ihrer Daten ($N = 23$; siehe **Abbildung 4B**). Fast alle Teilnehmenden erwarten, das Englisch als Sprache verfügbar ist ($N = 31$; Deutsch: $N = 22$, siehe **Abbildung 4D**). Ob ein ELN unter Windows ($N = 26$) oder MacOSX ($N = 25$) laufen kann, scheint jedoch egal zu sein. Linux als Betriebssystem ist hingegen weniger gefragt ($N = 13$, siehe **Abbildung 4C**).

Für den Export von Daten bevorzugen die meisten Teilnehmenden Formate für Langzeitarchivierung (z.B. txt, c/tsv; $N = 30$, siehe **Abbildung 5D**) – etwas weniger erwarten entsprechende Formate für Publikationen (z.B. docx, odt oder pdf; $N = 28$). Maschinenlesbare Formate (z.B. json) hingegen wünschten sich weniger als die Hälfte der Teilnehmenden ($N = 11$), was wohl der geringen Bekanntheit dieser Formate geschuldet ist. In dieser Hinsicht wurde auch die Generierung von Links für das Datasharing erwähnt.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Benutzungsfreundlichkeit für die Teilnehmenden vor allem funktional verstanden wird: Gewünscht werden flexible, leicht zugängliche Eingabe- und Importmöglichkeiten sowie die Anpassbarkeit an bestehende Arbeitsabläufe. ELNs werden damit primär als Werkzeuge zur Unterstützung etablierter Praktiken wahrgenommen, nicht als Instrumente zur Durchsetzung neuer Workflows.

Abbildung 5. Präferenzen der Teilnehmenden zu den Aspekten A) Dateneingabe, B) Importmethoden für Forschungsdaten, C) Eingabeformate für Forschungsdaten und D) Formate für den Export von Forschungsdaten. $N = 32$.

Allgemeines Management

Verschiedenste Aspekte der effektiven Verwaltung (z.B. Laborgeräte, Zusammenarbeit zwischen den Forschenden etc.) und deren Implementation in ein ELN sind ein essentieller Baustein für die Dokumentation und damit für das Gelingen eines Projektes.

So ist z.B. ein Rechte- ($N = 23$) und Rollenmanagement ($N = 22$) den Teilnehmenden durchaus wichtig (siehe **Abbildung 6A**), um die Zusammenarbeit zwischen den Forschenden zu ermöglichen. Auch die Kommentarfunktion findet bei mindestens der Hälfte der Teilnehmenden ($N = 16$) Zustimmung, wobei in diesem Zusammenhang auch der Wunsch geäußert wurde, dass in einem ELN verschiedene Projekte angelegt werden können, zu denen verschiedene Personen zuarbeiten können.

Die Möglichkeit, sogenannte SOPs (*engl.*, standard organising procedures) in ein ELN zu integrieren, wird von der Mehrheit der Teilnehmenden begrüßt ($N = 27$), mit einer klaren Präferenz für projektspezifische Versionen ($N = 23$, siehe **Abbildung 6B**). Projektunabhängige

SOPs ($N = 16$) wie auch grafische Repräsentationen von SOPs sind ebenfalls bei ca. der Hälfte der Teilnehmenden willkommen ($N = 15$). Zusätzlich wurde dahingehend angemerkt, dass eine Versionskontrolle für SOPs hilfreich wäre, da Prozeduren und Workflows sich im Laufe eines Projektes ändern können. Dadurch könne besser nachvollzogen werden, unter welcher Version ein Experiment durchgeführt wurde.

Abbildung 6. Präferenzen der Teilnehmenden zu den Aspekten A) Zusammenarbeit, B) Standard Organising Procedures (SOP), C) Managementfunktionen, D) Labormanagement-Funktionen, E) Anbindungsmöglichkeiten und F) Automationen. $N = 32$.

Wenn es um allgemeine, in einem ELN integrierte Tools für das Management geht, wurden Kalender ($N = 20$) und Task-Boards ($N = 19$) am häufigsten erwähnt, gefolgt von Projekt- als auch Taskmanager (je $N = 17$, siehe **Abbildung 6C**). Ein Tool zur Visualisierung von Meilensteinen wäre zumindest bei einigen eine ebenfalls geschätzte Funktion ($N = 12$). Zusätzlich wurde noch der Wunsch nach einer Möglichkeit der Anbindung an Projekt-Tools wie openProject¹⁰ oder Kanban-Boards¹¹ geäußert. Dennoch war es für einen Teilnehmenden der Umfrage bereits ausreichend, ELNs als reines Dokumentations- und Datenspeicherungstool zu betrachten, und es nicht mit Features für Management zu überladen.

Ebenfalls abgefragt wurden labor-spezifische Funktionen in ELNs, die aufgrund der Zugehörigkeit der meisten Teilnehmenden zu den Fachdisziplinen Biologie und Chemie auch sehr stark gefragt sind (siehe **Abbildung 6D**). Eine Probandenbank anzulegen wurde dabei am häufigsten genannt ($N = 24$), gefolgt von der Möglichkeit der Probenverfolgung ($N = 19$), dem Anlegen einer Geräte-Inventarliste ($N = 17$) sowie die Integration eines Geräte- (z.B. zur Buchung von Geräten im Labor; $N = 16$) als auch Tiefkühlmanagers ($N = 15$). Als weniger relevant wurde die Möglichkeit betrachtet, aus einem ELN heraus Bestellungen tätigen zu können ($N = 8$).

Grundsätzlich wird die Möglichkeit der Integration externer Geräte in ein ELN begrüßt ($N = 24$), wobei hier vor allem Python-basierte Möglichkeiten genannt wurden ($N = 17$, siehe **Abbildung 6E**). Rest-APIs ($N = 8$) und Command Line ($N = 9$) Funktionen waren hingegen schon deutlich weniger gefragt (restliche Nennungen: Java, $N = 5$; andere API, $N = 3$).

Zu Guter Letzt ging es in dieser Kategorie noch um die Frage der Automationen zur Vereinfachung der Workflows (siehe **Abbildung 6F**). Der automatisierte Transfer von Daten erhielt dabei den größten Zuspruch ($N = 21$). Die Kontrolle von Geräten und das Ermöglichen automatisierter Datenanalyse (je $N = 9$) sowie die Automation bei Bedarf ($N = 10$) wurde zumindest von einigen Teilnehmenden geschätzt.

Zusammengefasst sind Management-Funktionen im ELN vor allem dort gewünscht, wo sie unmittelbar die Zusammenarbeit und den Laboralltag unterstützen, etwa durch Rollen- und Rechtemanagement, projektspezifische SOPs sowie grundlegende Planungs- und Verwaltungsfunktionen. Gleichzeitig wird deutlich, dass ELNs (noch) nicht als vollwertige Projektmanagement-Werkzeuge verstanden werden, sondern primär als unterstützende Systeme für forschungsnahe Prozesse.

¹⁰ Internetauftritt von OpenProject. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.openproject.org/de/>.

¹¹ Definition von Kanban-Board auf Miro.com. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://miro.com/de/agile/was-ist-ein-kanban-board/>.

Integration von / Erweiterung mittels Tools

Die im vorhergehenden Abschnitt erwähnten Schnittstellen helfen den Forschenden vor allem bei der Integration externer Tools. Hier gaben ungefähr die Hälfte der Teilnehmenden an, das eine Anbindung an Git¹² ($N = 17$) oder Jupyter¹³ ($N = 15$) erstrebenswert wäre, um Analysen zu ermöglichen und/oder Analyse-Scripte zu dokumentieren. Auch die Einbindung VSC-ähnlicher Umgebungen wie z.B. Visual Code Studio¹⁴ wurde als Vorschlag erwähnt. Eine Mehrheit stimmte zudem zu, Grafikprogramme einzubinden ($N = 21$) bzw. eine Verknüpfung zu wissenschaftlichen Journalen und/oder Referenzprogrammen zu ermöglichen ($N = 24$).

Abbildung 7. Präferenzen der Teilnehmenden zur Integration von A) Tools für die Chemie und B) weiteren fachspezifischen Tools in ein ELN. k.A., keine Angabe. $N = 32$.

Überdies wurden die Teilnehmenden zu spezifischen Tools innerhalb der ELNs gefragt, die vor allem im Kontext der Chemie eine Rolle spielen. Die nachfolgenden Antworten stammen dabei von den 17 Teilnehmenden, welche angaben, dass ihr Forschungs-/Arbeitsfokus in der Chemie liegt (siehe **Abbildung 7A**). Hier gaben die Teilnehmenden von allen Vorschlägen dem Tool ChemDraw¹⁵ den Vorzug ($N = 13$), gefolgt von PubChem¹⁶ und CAS SciFinder¹⁷ (je $N = 7$). Von wenigen Teilnehmenden wurden noch ChemDoodle¹⁸ ($N = 4$), Chemaxon's Marvin JS¹⁹

¹² Internetauftritt von Git. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://git-scm.com/>.

¹³ Internetauftritt von Jupyter. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://jupyter.org/>.

¹⁴ Internetauftritt von Visual Code Studio. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://code.visualstudio.com/>.

¹⁵ Internetauftritt von ChemDraw. Letzter Zugriff am 09.01.2026.

<https://revvitysignals.com/products/research/chemdraw>.

¹⁶ Internetauftritt von PubChem. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>.

¹⁷ Internetauftritt von CAS SciFinder. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.cas.org/solutions/cas-scifinder-discovery-platform/cas-scifinder>.

¹⁸ Internetauftritt von ChemDoodle. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.chemdoodle.com/>.

¹⁹ Internetauftritt von Chemaxon's Marvin JS. Letzter Zugriff am 09.01.2026.

https://chemaxon.com/marvinsketch_js.

und/oder MarvinSketch²⁰ (je $N = 2$), sowie Ketcher²¹, RDKit²², Reaxys²³ und Open Babel²⁴ (je $N = 1$) genannt.

Zudem wurde erfragt, ob weitere fachspezifische Tools gern gesehen wären, wobei hier vor allem gen-spezifische wie SnapGene²⁵ ($N = 17$) oder auch ganz allgemein Analysetools für DNA und Gene ($N = 14$) genannt wurden – eine Erwähnung fand hier noch Jalview²⁶ ($N = 1$; siehe **Abbildung 7B**). Für das Atlas Chromatography Data System²⁷ ($N = 4$) sowie PlasMapper²⁸ und NWA Quality Analyst²⁹ (je $N = 1$) gab es hingegen nur wenig Zustimmung.

Erwähnenswert ist, dass $N = 8$ die Möglichkeit eigener Plugins in das ELN für wünschenswert erachten sowie eine Anmerkung, dass AI-Tools wie ChatGPT³⁰ integriert werden sollten.

Datensicherheit

Die Sicherheit ihrer Daten ist den Teilnehmenden der Umfrage ein sehr großes Anliegen. Allem voran wünschen sie sich einen passwortgeschützten Zugang zum ELN ($N = 30$; siehe **Abbildung 8A**). Ein besserer Schutz mittels multifaktorieller Authentifizierung scheint hingegen weitaus weniger erwartet zu werden ($N = 6$) – wobei ein*e Teilnehmende* anmerkte, dass dies für besonders schützenswerte Projekte als Option durchaus sinnvoll wäre. Die Möglichkeit der Anbindung über single-sign-on, wie sie z.B. föderative Authentifizierungsdienste wie Shibboleth³¹ ermöglichen, wurde ebenfalls als sinnvoll betrachtet, ebenso die Einrichtung eines separaten Zugangs zu Forschenden außerhalb der eigenen Institution.

Wenn es um den Speicherort der Forschungsdaten geht, so wünschten sich die meisten, dass ein ELN vor allem Anbindungen an die institutseigenen Speicherdienste ($N = 26$) oder Cloud-services ermöglicht ($N = 25$; siehe **Abbildung 8B**). Ebenfalls akzeptiert wird die Möglichkeit eines lokalen Speicherplatzes ($N = 17$) oder institutseigene Repositorien ($N = 13$). Weniger relevant scheint hingegen die Möglichkeit von USB ($N = 7$) oder NAS ($N = 6$) als Speicherorte.

²⁰ Internetauftritt von Chemaxon's MarvinSketch. Letzter Zugriff am 09.01.2026.

<https://chemaxon.com/marvinsketch.js>.

²¹ Internetauftritt von Ketcher. Letzter Zugriff am 09.01.2026.

<https://lifescience.opensource.epam.com/ketcher/index.html>.

²² Internetauftritt von RDKit. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.rdkit.org/>.

²³ Internetauftritt von Reaxys. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.elsevier.com/de-de/products/reaxys>.

²⁴ Internetauftritt von Open Babel. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://openbabel.org/index.html>.

²⁵ Internetauftritt von SnapGene. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.snapgene.com/>.

²⁶ Internetauftritt von Jalview. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.jalview.org/>.

²⁷ Internetauftritt von Atlas Chromatography Data System. Letzter Zugriff am 09.01.2026.

<http://apps.thermoscientific.com/media/SID/Informatics/PDF/DS-ATL610.pdf>.

²⁸ Internetauftritt von PlasMapper. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://plasmapper.wishartlab.com/>.

²⁹ Internetauftritt von NWA Quality Analyst. Letzter Zugriff am 09.01.2026.

<https://www.nwasoft.com/products/nwa-quality-analyst>.

³⁰ Internetauftritt von ChatGPT. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://chatgpt.com/>.

³¹ Definition von Shibboleth auf Wikipedia. Letzter Zugriff am 09.01.2026.

<https://de.wikipedia.org/wiki/Shibboleth>.

Die meisten der Teilnehmenden bevorzugten einen Zugang zum ELN entweder über einen Internetbrowser der Wahl oder über ein herkömmliches, auf dem Computer installiertes Programm (je $N = 27$; siehe **Abbildung 8C**). Wobei auch angemerkt wurde, dass bei einer sehr gut funktionierenden Browserversion eine eigenständige Applikation nicht notwendig wäre. Ein*e weitere*r Teilnehmende*r merkte an, dass die Möglichkeit der Unterstützung privater Fenster hilfreich sei, so dass mehrere Nutzende eine Dateneingabe über einen Computer durchführen könnten. Die meisten Teilnehmenden unterstützen zudem eine mobile Applikation z.B. für Tablets ($N = 19$).

Abbildung 8. Präferenzen der Teilnehmenden zur Sicherheit ihrer Forschungsdaten. A) Login, B) Ablageort der Forschungsdaten, C) Zugang zum ELN. $N = 32$.

Forschungsdatenmanagement

Hinsichtlich der Aspekte zum Thema Forschungsdatenmanagement wurde vor allem nach wünschenswerten Umsetzungen in den Bereichen Fälschungssicherheit sowie Metadaten, Ontologien und kontrolliertem Vokabular gefragt.

Die Teilnehmenden äußerten zu ersterem vor allem den Wunsch nach Zeitstempeln ($N = 16$), der Möglichkeit einer Versionskontrolle ($N = 13$), sowie elektronischer Signaturen ($N = 11$; siehe **Abbildung 9A**). Weniger wichtig hingegen waren die Protokollierung ($N = 6$) oder die Akkreditierung des Datenzugangs ($N = 5$).

Was die standardisierte Dokumentation der Forschungsdaten durch Metadaten bzw. fachspezifischem Vokabular oder Ontologien betraf, waren die Antworten wohl sehr stark geprägt von den Erfahrungen, die damit gemacht wurden. So war sowohl der Wunsch nach Integration von Ontologien ($N = 11$) als auch fachspezifischem Vokabular ($N = 15$) in ELNs nur moderat vorhanden.

Abbildung 9. Präferenzen der Teilnehmenden zu Aspekten des Forschungsdatenmanagements. A) Fälschungssicherheit, B) Metadaten für Publikation, C) Metadaten für Datenerhebung, D) Metadaten für Standards und Identifikation. $N = 32$.

Bei der Frage nach den Metadaten kam es hingegen sehr stark auf die Art der Metadaten an. Besonders viel Zustimmung bekamen die Metadaten zum Thema Publikation (siehe **Abbildung 9B**), wobei besonders oft Publikationstitel und -jahr (je $N = 22$) als auch der Autor der Publikation sowie der Name der Fachzeitschrift (je $N = 21$) genannt wurden. Mit etwas Abstand erachteten die Teilnehmenden aber auch den Namen der Institution ($N = 17$), die Publikationsausgabe ($N = 16$) und der Name des Departments ($N = 14$) als relevant. Zwei Teilnehmende merkten in diesem Zusammenhang jedoch an, dass ein ELN wohl weniger ein Tool für die Publikation von Daten sei.

Einen ähnlichen hohen Stellenwert hatten auch Metadaten im Bereich Datenerhebung (siehe **Abbildung 9C**). Sowohl das Datum der Datenerhebung ($N = 24$) als auch die Zeit und der Name des datenerhebenden Forschenden (je $N = 23$) wurden als besonders relevant betrachtet. Dem schlossen sich wieder mit einigem Abstand der Datentyp ($N = 17$), Datenformat ($N = 15$) sowie Datengröße ($N = 14$) an. Besonders erwähnenswert ist hier, dass insbesondere fachspezifische Metadaten bei fast der Hälfte der Teilnehmenden eine Rolle spielen würden ($N = 15$), der Ort der Erhebung jedoch kaum ($N = 6$).

Metadaten für die eigene Identität oder in Bezug auf Standards sind hingegen nicht einmal für die Hälfte der Teilnehmenden relevant (siehe **Abbildung 9D**). Hier wurden – in absteigender Folge – Beschreibungen (z.B. des Projektes, $N = 14$), persistente Identifier (PID) für Forschende (z.B. ORCID³²) oder Publikationen (z.B. DOI³³, je $N = 12$), Zugangsrechte ($N = 12$) und Projektnummer ($N = 10$) genannt. Weitere Erwähnungen gab es bei PIDs für Forschungseinrichtungen³⁴ ($N = 7$), Name der Förderorganisation ($N = 6$), Sprache, Dateiversion und Rechte Dritter (je $N = 5$) sowie Publikationslizenz und PIDs für Repositorien als auch Förderorganisationen (je $N = 4$). Geologische Koordinaten wurde nur von $N = 1$ benannt.

Auch hier zeigen die Ergebnisse eine klare Fokussierung auf unmittelbar praxisrelevante Aspekte wie Zeitstempel, Versionskontrolle und publikationsnahe Metadaten. Demgegenüber werden stärker standardisierende Elemente wie Ontologien, kontrolliertes Vokabular oder umfassende Metadatenschemata nur selektiv als relevant erachtet.

Diskussion

Die Ergebnisse der Bedarfsumfrage erlauben eine Einordnung der Erwartungen an elektronische Laborbücher vor dem Hintergrund konkreter Forschungspraxis in den beteiligten Arbeitsgruppen, welche an den Instituten der BUA forschen. Über alle Themenbereiche hinweg zeigt sich dabei ein konsistentes Muster: Die Anforderungen an ELNs sind primär durch unmittelbare, aufgabenbezogene Arbeitsprozesse geprägt und weniger durch abstrakte oder übergeordnete Konzepte des Forschungsdatenmanagements. ELNs werden – so scheint es – vor allem als unterstützende Infrastruktur verstanden, die bestehende Praktiken abbildet und stabilisiert, nicht jedoch als Instrument zur grundlegenden Neugestaltung von Workflows.

Als zentraler Faktor für die Ausprägung dieser Erwartungen erscheinen die unterschiedlichen Rollen der Statusgruppen, deren Aufgaben innerhalb einer Arbeitsgruppe stark mit den verschiedenen Aspekten des Forschungsdatenlebenszyklus³⁵ zusammenhängen. So sind PhD-Studierende und Postdoktorandinnen maßgeblich in alle Aspekte dieses Zyklus eingebunden, z.B. die operative Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Forschungsdaten. Entsprechend

³² ORCID - Persistent Identifier für Forschende. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://orcid.org/>.

³³ DOI - Persistent Identifier für Publikationen. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://www.doi.org/>.

³⁴ ROR - Persistent Identifier für Forschungseinrichtungen. Letzter Zugriff am 09.01.2026. <https://ror.org/>.

³⁵ Forschungsdatenlebenszyklus. Letzter Zugriff am 09.01.2026.

<https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenlebenszyklus/>

legen sie Wert auf flexible, vielseitig einsetzbare Funktionen, die sich an wechselnde experimentelle Anforderungen anpassen lassen. Professorinnen und Leitungen von Arbeitsgruppen hingegen betrachten ELNs stärker aus einer übergeordneten Perspektive, in der Robustheit, Nachvollziehbarkeit und die Abdeckung grundlegender Prozesse im Vordergrund stehen. Andere Statusgruppen, etwa Labortechnikerinnen oder Datenmanagerinnen, zeigen insgesamt eine geringere Differenzierung der Anforderungen, was wohl mit ihren spezifischeren Zuständigkeiten innerhalb der Arbeitsgruppe und damit auch des Datenlebenszyklus zusammenhängt. Diese von der Statusgruppe abhängigen Perspektiven scheinen einen Großteil der beobachteten Präferenzmuster zu erklären.

Im Hinblick auf die Benutzungsfreundlichkeit wird deutlich, dass diese von den Teilnehmenden vor allem funktional verstanden wird. Entscheidend ist weniger eine Vielzahl komplexer Features als vielmehr die Möglichkeit, vertraute Datenformate, einfache Importmechanismen und anpassbare Strukturen zu nutzen. Diese Ausrichtung spiegelt den Wunsch wider, bestehende Dokumentationsroutinen effizient in ein ELN zu überführen, anstatt neue, systemgetriebene Arbeitsweisen etablieren zu müssen. Eine hohe Akzeptanz wird demnach vor allem da erwartet, wo ELNs als niedrigschwellige Erweiterung des bisherigen Arbeitens wahrgenommen werden.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bereich des allgemeinen Managements. Gewünscht werden vor allem schlanke, forschungsnahe Funktionen, die die Zusammenarbeit innerhalb von Projekten sowie die Organisation des Laboralltags unterstützen, etwa durch Rollen- und Rechte-management oder projektspezifische SOPs. Umfassende Projektmanagement- oder Steuerungsfunktionen werden dagegen nicht unbedingt als zentrale Aufgabe eines ELN gesehen. Diese scheint zu zeigen, dass ELNs aus Sicht der Nutzenden keine universellen Managementsysteme darstellen sollen, sondern klar auf dokumentations- und forschungsbezogene Prozesse fokussiert bleiben sollten.

Die Anforderungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements ergänzen dieses praxisorientierte Gesamtbild. Besonders relevant sind Aspekte, die die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Datenerhebung und -verarbeitung unterstützen, wie Zeitstempel, Versionskontrolle oder ausgewählte Metadaten mit direktem Bezug zu Publikation und Datenerhebung. Dagegen spielen stärker standardisierende Elemente, etwa Ontologien oder kontrolliertes Vokabular, nur für einen Teil der Teilnehmenden eine Rolle. Dies deutet weniger auf eine grundsätzliche Ablehnung solcher Konzepte hin als vielmehr auf deren wahrgenommene begrenzte Verankerung im aktuellen Forschungsalltag der befragten Arbeitsgruppen.

Insgesamt zeigt sich eine deutliche Nähe zwischen den geäußerten Bedarfen und den Prinzipien einer nachvollziehbaren und wiederverwendbaren Dokumentation von Forschungsdaten. Gleichzeitig wird sichtbar, dass weitergehende Anforderungen an Standardisierung und Interoperabilität in der Praxis bislang nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Aussagekraft der Ergebnisse ist durch den begrenzten Umfang der Stichprobe sowie die fachliche Ausrichtung der beteiligten Arbeitsgruppen stark eingeschränkt. Die Befunde lassen sich daher nicht ohne Weiteres auf alle Disziplinen oder Institutionen der Berlin University Alliance übertragen. Dennoch bieten sie einen Einblick in die Erwartungen zentraler Nutzer*innengruppen und liefern eine empirische Grundlage für die weitere Auswahl, Konfiguration und Einführung elektronischer Laborbücher im institutionellen Kontext.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse der im BUA-geförderten Pilotphase des Projekts CARDS durchgeführten Bedarfsumfrage zeigen eine deutliche Präferenz für etablierte, weit verbreitete und flexibel anpassbare Werkzeuge, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen. Aufgrund der fachlichen Ausrichtung der beteiligten Arbeitsgruppen auf Biologie und Chemie werden insbesondere disziplinspezifische Funktionen, wie chemische Editoren, genbezogene Analysewerkzeuge sowie Labor- und Probenmanagement-Funktionen, als relevante Bestandteile eines elektronischen Laborbuchs angesehen.

Über alle Themenbereiche hinweg wird Benutzungsfreundlichkeit vor allem funktional verstanden. Im Vordergrund stehen flexible Eingabe- und Importmöglichkeiten, die Unterstützung gängiger Datenformate sowie die individuelle Anpassbarkeit durch Templates, um bestehende Dokumentationspraktiken abzubilden. ELNs werden in diesem Zusammenhang primär als Werkzeuge zur Unterstützung etablierter Arbeitsweisen wahrgenommen und weniger als Instrumente zur Einführung neuer Workflows.

Im Bereich des allgemeinen Managements zeigt sich eine Fokussierung auf schlanke, forschungsnahe Funktionen, die die Zusammenarbeit und Organisation des Laboralltags erleichtern, etwa durch Rollen- und Rechtemanagement sowie projektspezifische SOPs. Umfassende Projektmanagement-Funktionalitäten werden hingegen nicht als zentrale Erwartung an ein ELN formuliert.

Die Anforderungen im Bereich des Forschungsdatenmanagements konzentrieren sich insbesondere auf Aspekte der Nachvollziehbarkeit, Transparenz und publikationsbezogenen Dokumentation, wie Zeitstempel, Versionskontrolle und ausgewählte Metadaten. Weitergehende Standardisierungsansätze, etwa die Nutzung von Ontologien oder kontrolliertem Vokabular, werden dagegen nur selektiv als relevant erachtet.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass elektronische Laborbücher von den Teilnehmenden primär als unterstützende Infrastruktur innerhalb bestehender Forschungspraxis verstanden werden. Ihr Mehrwert für die Forschenden liegt somit insbesondere in der Möglichkeit, Dokumentation, Qualitätssicherung und Nachnutzung von Forschungsdaten über individuelle Arbeitsweisen und personelle Wechsel hinweg zu stabilisieren und damit zentrale Anforderungen der FAIR-Prinzipien zu unterstützen.

Danksagungen

Diese Publikation wurde im Rahmen des von der Berlin University Alliance geförderten Projektes CARDS (Collaboratively Advancing Research Data Support) im Teilprojekt 4 „ELN4BUA“ erstellt und veröffentlicht (Förderkennzeichen: 501_CARDSD).

Wir danken darüber hinaus allen Forschenden der Arbeitsgruppen innerhalb der BUA, welche für dieses Projekt an dieser Umfrage teilgenommen haben.

Literatur

Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2025). Guidelines for Safeguarding Good Research Practice. Code of Conduct. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14281892>

LimeSurvey GmbH. (n.d.). LimeSurvey: An open source survey tool. LimeSurvey GmbH. <https://www.limesurvey.org>

Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 152-158).

Paßmann, S., & Alshawaf, F. (2025). Identification and evaluation of currently available electronic lab notebook solutions for the use within the Berlin University Alliance. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17876025>

R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

Wickham H, François R, Henry L, Müller K, Vaughan D (2025a). dplyr: A Grammar of Data Manipulation. R package version 1.1.4, <https://dplyr.tidyverse.org>.

Wickham H, Vaughan D, Girlich M (2025b). tidyr: Tidy Messy Data. R package version 1.3.1, <https://tidyr.tidyverse.org>.

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... & Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific data, 3(1), 1-9.

Anhang

Nachfolgend sind die in der Publikation besprochenen Aspekte aus der Bedarfsanalyse, aufgeschlüsselt nach Statusgruppen, zu finden.

Anhang 1. Präferenzen der Teilnehmenden zu den Aspekten A) Nutzung von Templates, B) Offline-Eingabe und -speicherung für Forschungsdaten, C) zugrundeliegende Betriebssysteme für ein ELN und D) Angebotene Sprachen im ELN, aufgeschlüsselt nach Statusgruppen. Fachspez., fachspezifisch; WiMi, wissenschaftlicher Mitarbeitender. N = 32.

Anhang 2. Präferenzen der Teilnehmenden zu den Aspekten A) Dateneingabe, B) Importmethoden für Forschungsdaten, C) Eingabeformate für Forschungsdaten und D) Formate für den Export von Forschungsdaten, aufgeschlüsselt nach Statusgruppen. ChemEdit, chemischer Editor; DrawSketch, Zeichnungs/Skizzeneditor; wiss./wissen., wissenschaftlich; WiMi, wissenschaftlicher Mitarbeitender. N = 32.

Anhang 3. Präferenzen der Teilnehmenden zu den Aspekten A) Zusammenarbeit, B) Standard Organising Procedures (SOP), C) Managementfunktionen, D) Labormanagement-Funktionen, E) Anbindungsmöglichkeiten und F) Automationen, aufgeschlüsselt nach Statusgruppen. Bei Fehlen von Angaben wurden entsprechende Fragen nicht durch die Statusgruppe beantwortet. Bestellfunkt., Bestellfunktion; DB, Datenbank; Man., Manager; Sampletrack., Sampletracking; WiMi, wissenschaftlicher Mitarbeitender. $N = 32$.

Anhang 4. Präferenzen der Teilnehmenden zur Integration von A) Tools für die Chemie und B) weiteren fachspezifischen Tools in ein ELN, aufgeschlüsselt nach Statusgruppen. Bei Fehlen von Angaben wurden entsprechende Fragen nicht durch die Statusgruppe beantwortet. k.A., keine Angabe; SciFi, Scifinder; WiMi, wissenschaftlicher Mitarbeitender. N = 32.

Anhang 5. Präferenzen der Teilnehmenden zur Sicherheit ihrer Forschungsdaten, aufgeschlüsselt nach Statusgruppen. A) Login, B) Ablageort der Forschungsdaten, C) Zugang zum ELN. HS, Hochschule; Multi-Factor-Authent., Multi-Factor-Authentifizierung; Repo, Repositorium; WiMi, wissenschaftlicher Mitarbeitender. N = 32.

Anhang 6. Präferenzen der Teilnehmenden zu Aspekten des Forschungsdatenmanagements, aufgeschlüsselt nach Statusgruppen. A) Fälschungssicherheit, B) Metadaten für Publikation, C) Metadaten für Datenerhebung, D) Metadaten für Standards und Identifikation. Bei Fehlen von Angaben wurden entsprechende Fragen nicht durch die Statusgruppe beantwortet. Geol. Koord., geologische Koordinaten; PID, Persistent Identifier; Publ./Publik., Publikation; Proj., Projekt; Repo, Repositoryum; Uni, Universität; WiMi, wissenschaftlicher Mitarbeitender. N = 32.